

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**Киличева Феруза Бешимовна,**кандидат педагогических наук, доцент,
Образовательный университет Ренессанс

kilichevaferuza2227@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19066360>**ARTICLE INFO**Received: 12th March 2026Accepted: 14th March 2026Online: 16th March 2026**KEYWORDS**

развивающее обучение,
образовательные технологии,
педагогический процесс,
познавательная деятельность,
развитие личности,
инновационная
образовательная среда,
учебная деятельность,
теоретическое мышление,
педагогические технологии,
современное образование

ABSTRACT

В статье рассматриваются теоретические основы и особенности технологии развивающего обучения в системе современного образования. Раскрывается ее роль в формировании познавательной активности, развитии теоретического мышления и самостоятельности обучающихся. Подчеркивается значение данной педагогической технологии в повышении эффективности образовательного процесса и развитии личности.

Современная система образования ориентирована не только на передачу знаний, но и на всестороннее развитие личности обучающегося, формирование его интеллектуального потенциала, самостоятельности мышления и способности к активной познавательной деятельности. В этих условиях особую актуальность приобретает использование педагогических технологий, направленных на развитие творческих и когнитивных способностей обучающихся. Одной из таких технологий является технология развивающего обучения, которая ориентирована на формирование у обучающихся способности к самостоятельному мышлению, анализу и решению учебных и жизненных задач.

Технология развивающего обучения рассматривается как важное направление модернизации образовательного процесса, поскольку она предполагает активное включение обучающихся в познавательную деятельность, развитие их интеллектуальных и личностных качеств, а также формирование устойчивой мотивации к обучению. В рамках данной технологии обучение выступает не только как процесс передачи знаний, но и как средство развития мышления, познавательной активности и творческого потенциала личности.

Технология развивающего обучения занимает важное место в современной педагогике и рассматривается как одно из эффективных средств совершенствования образовательного процесса. В отличие от традиционной модели обучения, ориентированной преимущественно на передачу готовой информации, развивающее

обучение направлено на формирование интеллектуальных способностей обучающихся, развитие их познавательной активности и самостоятельности мышления. В данной технологии особое внимание уделяется не только усвоению знаний, но и развитию способности обучающихся к анализу, обобщению и применению полученной информации в различных ситуациях.

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д.Ушинского и др. Научное обоснование этой теории дано в трудах Л.С.Выготского. Свое дальнейшее развитие она получила в экспериментальных работах Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Н.А.Менчинской и др. В их концепциях обучение и развитие предстают как система диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса [2].

Согласно концепции Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, процесс обучения должен строиться таким образом, чтобы обучающиеся не только воспринимали и воспроизводили учебный материал, но и активно участвовали в его осмыслении и преобразовании. Это предполагает формирование у них навыков самостоятельного поиска решений, умения анализировать учебные задачи и выявлять закономерности изучаемых явлений.

«Психологическая плоскость, взятая за основу теоретиками и практиками развивающего обучения, объяснима необходимостью и важностью внесения в учебный процесс личностного деятельностного начала... Развивающее обучение предполагало именно усвоение учениками сообщаемых им знаний, но не так, как обычно (репродуктивно), а в процессе специально организованной «разносторонней» или «теоретической» деятельности»[3].

Развивающее образование - это социальная организация обучающей деятельности, направленная на формирование теоретического мышления на основе методов научного творчества и самостоятельной творческой деятельности с помощью системы общенаучных технологий. Оно осуществляется через выполнение трех основных педагогических функций - обучения, развития и воспитания, которые реализуются на каждом занятии по каждой теме.

Основные цели технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова:

- формирование теоретического сознания и мышления обучающихся, начиная с самого раннего возраста;
- передача детям не столько знаний, умений и навыков, сколько способов, которыми можно осуществлять различные умственные действия;
- воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания.

Существенной особенностью развивающего обучения является ориентация на развитие логического и теоретического мышления. В.В. Давыдов отмечал, что образовательный процесс должен быть направлен на формирование способности обучающихся выявлять внутренние связи между явлениями и понимать их сущностные характеристики. В отличие от эмпирического мышления, основанного на наблюдении и описании внешних признаков объектов, теоретическое мышление

предполагает более глубокий уровень познания, связанный с анализом причинно-следственных связей и закономерностей [1].

В системе развивающего обучения, разработанной Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, процесс усвоения знаний строится по особой логике. На первоначальном этапе изучения фундаментального понятия обучающимся предлагается его обобщённая и абстрактная модель. В дальнейшем данное представление постепенно дополняется и уточняется посредством изучения конкретных фактов, примеров и частных положений. Сформированное на начальном этапе общее понимание становится своеобразной основой, которая направляет дальнейшее освоение учебного материала. Оно позволяет обучающимся осмысливать последующие частные понятия и явления через призму уже сформированного общего представления, обеспечивая тем самым более глубокое и системное понимание изучаемого содержания [1].

В рамках технологии развивающего обучения учебная деятельность приобретает активный и исследовательский характер. Обучающиеся выступают не только объектами педагогического воздействия, но и активными субъектами образовательного процесса. Педагог в данной системе выполняет функцию организатора познавательной деятельности, создаёт проблемные ситуации, направляет учебный поиск и способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельного мышления. Такая организация образовательного процесса способствует развитию познавательной инициативы, критического мышления и способности к рефлексии.

Содержание обучения в системе развивающего обучения строится на основе обобщённых способов действий и теоретических знаний. Основное внимание уделяется пониманию сущности изучаемых явлений, что позволяет обучающимся применять полученные знания в новых учебных и практических ситуациях. Важную роль при этом играют методы проблемного обучения, исследовательской и проектной деятельности, коллективного обсуждения учебных задач и анализа результатов обучения.

Технология развивающего обучения представляет собой педагогическую систему, ориентированную на всестороннее развитие личности обучающихся. Ее применение способствует формированию интеллектуальной самостоятельности, развитию творческих способностей и повышению эффективности образовательного процесса в целом.

Таким образом, технология развивающего обучения является важным направлением совершенствования современного образовательного процесса. Ее основная задача заключается не только в передаче знаний, но и в развитии интеллектуальных и личностных качеств обучающихся. Реализация данной технологии способствует формированию у них способности к самостоятельному мышлению, анализу и решению различных учебных и жизненных задач. Использование технологии развивающего обучения в образовательной практике позволяет повысить эффективность обучения, активизировать познавательную деятельность обучающихся и создать условия для их всестороннего развития. В современных условиях модернизации образования применение данной

педагогической технологии приобретает особую значимость, поскольку она способствует формированию личности, способной к самостоятельному обучению и адаптации к быстро меняющимся условиям общества.

Использованная литература:

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — Москва: Интор, 1996. — 544 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. — Москва: Народное образование, 1998. — 256 с.
3. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. — Санкт-Петербург: Питер, 2017. — 544 с.

